

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338091>

GEOMETRIK OPTIKADAN MASALALAR YECHISH METODIKASI

Jo'rayev Farxod Isroilovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada masala yechish bo'yicha zaruriy metodik tavsiyalar berilgan. Geometrik optikaga doir ikkta masalaning yechish metodikasi keltirilgan.

***Kalit so'zlar:** masala, uchburchak, vaqt, sindirish ko'rsatkichi, sinish qonuni, radius, tezlik.*

METHODS FOR SOLVING PROBLEMS IN GEOMETRICAL OPTICS

ABSTRACT

This article provides essential methodological guidelines for solving problems. The solution methods for two problems related to geometric optics are presented.

***Key words:** problem, triangle, time, refractive index, law of refraction, radius, speed.*

KIRISH

Yosh avlodni mustaqil fikirli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, sog'lom hayotiy pozitsiyaga ega chinakkam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash ustoz va murabbiylarning asosiy vazifasidir. Fan va texnikaning hozirgi taraqqiyoti tabiiy va texnika sohalarida ko'proq yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni taqozo etadi. Fizika fanidan o'quvchilarni oliy o'quv yurtlariga, konkursarga va olimpiadalarga tayyorlash jarayonlarini loyihalashtirishda ta'lim mazmuni, ta'lim maqsadi, kutilayotgan natijani to'g'ri belgilash, ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini to'g'ri tanlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholashni aniq mezonlarini oldindan ishlab chiqish, mashg'ulotlarni amalga oshirish va bir-biri bilan uyg'unlashuviga etiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning egallagan bilimlarini masala yechish orqali baholashda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati juda katta. Masala yechish-kichik hodisa va jarayondagi noma'lum fizik kattaliklarni masala shartida berilgan kattaliklar orqali ifodalangan

formulasini chiqarib masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini o'rniga qo'yib hisoblashdir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi. Masalalar yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunsinlar, ularni ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masalalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat[1]. Fizikadan masalalar yechish-o'quv jarayonining zaruriy elementlaridan biridir. Masala yechish o'quvchilarda fizik hodisalar orasidagi bog'lanishlarni, qonunlarni chuqur o'zlashtirishga, ularning mantiqiy fikrlashini va izlanuvchanlik qobiliyatini yanada rivojlantirishga, maqsadga erishish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi[2]. Fizikadan olimpiada masalalarini yechishda o'quvchilarni mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik, intiluvchanlik va muammoni mustaqil hal qila olish kabi shaxsiy axloqiy xislatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Fizikadan masala yechishda o'quvchilar quyidagi qisqacha metodik ko'rsatmaga amal qiladilar[3]:

1. Masalaning sharti bir necha marta o'qib chiqiladi va u fizikaning qaysi bo'limiga tegishli ekani aniqlandi.

2 Masalaning qaysi bo'limga tegishliligi anglanadi, mazmuni tushuniladi va masala shartida berilgan kattaliklar „XBS“ da ifodalanib, topish kerak bo'lgan kattalik yoziladi.

3. Masalaning shartiga mos keluvchi chizma chiziladi.

4. Masala shartida qanday fizik qonuniyatlar yotgani aniqlanadi.

5. Masalani umumiy ko'rinishda yechish uchun ketma-ketlik asosida masala shartidagi noma'lum kattalikni ma'lum kattaliklar bilan bog'lovchi formulalar hosil qilinadi.

6. Masala yechishda qo'llanilgan har bir qonun, qoida, formula va fizik kattaliklar qisqacha izohlab boriladi.

7. Masala shartiga berilgan kattaliklar aniqlangan formulaga qo'yiladi va hisoblanadi.

8. Masalaning javobini chiqarishda uning aniqligiga ahamiyat beriladi va kerakli xulosalar chiqariladi .

ASOSIY QISM

Aylanma harakat dinamikasidan quyidagi 2 ta masalaning yechish metodikasini keltiramiz:

Kapillar shisha naychaga yon tomondan qaraganimizda uning ko'rinma ichki radiusi r ga teng bo'lsa, haqiqiy ichki radiusini toping. Shishaning sindirish ko'rsatkichi n ga teng.

Berilgan: r , n . Topish kerak: $R = ?$

Yechilishi: Nur A nuqtaga tushganida naychaning sirtidan ichiga sinib o'tadi, B nuqtaga tushadi.

1-rasm

Bunda $OB=R$ haqiqiy radius bo'ladi, sinish qonunidan $\frac{\sin a}{\sin \beta} = n$

$$\begin{aligned} 90^\circ + \gamma + a &= 180 & \frac{\sin(90^\circ - \gamma)}{\sin \beta} &= n & \frac{\cos \gamma}{\sin \beta} &= n \\ a &= 90^\circ - \gamma \end{aligned}$$

Rasmdan ko'rinib turibdiki $\begin{cases} \cos \gamma = \frac{r}{AO} \\ \sin \beta = \frac{R}{AO} \end{cases}$ bulardan $\frac{\frac{r}{AO}}{\frac{R}{AO}} = n$

U holda $\frac{r}{R} = n$ bundan $R = \frac{r}{n}$.

Javob: $R = \frac{r}{n}$

2. Yassi ko'zgudan h masofada yorug'lik nurlarini chiqarayotgan nuqta joylashgan. Ko'zguna sindirish ko'rsatgichi n bo'lgan shaffof suyuqlik sekin shunday quyiladiki, bunda uning sathi ϑ doimiy tezlik bilan ko'tariladi. Nurlanayotgan nuqta tasvirining harakat tezligini toping.

Berilgan: h, n, ϑ . Topish kerak: u=?

Yechilishi: $\ell < h$ holni ko'rib chiqamiz. $\ell = vt$ - suvning t vaqtdagi ko'tarilish masofasi.

Javob: $u = -2v \left(\frac{n-1}{n} \right)$, bu yerda “-“ishora tasvir ko‘ziga tomon yaqinlashmoqda.

2) $\ell > h$ holni ko‘rib chiqamiz manbaning 2 ta tasviri bo‘ladi yani S^I va S^{II} , S^{II} tasvir siljimaydi, S^I -tasvir esa siljiydi. Rasmdan quyidagi munosabatlarni yoza olamiz:

$$BC = CD + BD, AE = CD$$

3-rasm

SEA uchburchakdan quyidagiga ega bo‘lamiz: $\frac{AE}{h} = \operatorname{tg} \alpha$, $AE = CD = h \operatorname{tg} \alpha \approx h \alpha$. Chunki

kichik burchaklarda: $\operatorname{tg} \alpha \approx \alpha$ va $\operatorname{tg} \beta = \beta$. DAB uchburchakdan: $\frac{BD}{AD} = \operatorname{tg} \alpha$ bunda

$AD = \ell$, $BD = \ell \cdot \operatorname{tg} \alpha \approx \ell \alpha$. U holda yuqoridagi BC uchun quyidagi munosabatni yozamiz:

$$BC = h \alpha + \ell \alpha = \alpha(h + \ell).$$

Yorug‘likning sinish qonunidan: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{n}$ bunda $\sin \alpha \approx \alpha$ va $\sin \beta \approx \beta$. U holda

$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{n}$ bundan $\beta = \alpha n$. Rasmdan quyidagilarni yoza olamiz:

$$CSS'' = CS'' - CS, \quad \frac{BC}{CS'} = \operatorname{tg} \beta, \quad CS' = \frac{BC}{\beta}, \quad CS = \ell - n$$

$$SS'' = \frac{BC}{\beta} - (\ell - h) = \frac{\alpha(h + \ell)}{\beta} - (\ell - h), \quad SS'' = \frac{\alpha(h + \ell)}{\alpha n} - (\ell - h) = \frac{h + \ell}{n} - (\ell - h)$$

$$L = SS'', \quad L = \frac{h + vt}{n} - (vt - h) = \frac{h + vt}{n} - vt + h, \quad L = h \left(1 + \frac{1}{n} \right) - vt \left(1 - \frac{1}{n} \right),$$

$$h = \text{const}$$

$$u = \frac{\alpha L}{\alpha t} = -v \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

Javob: $u = -v \left(\frac{n-1}{n} \right)$, bu yerda “-“ishora tasvir kuziga tomon yaqinlashmoqda.

XULOSA

Masalalar yechishda, ayniqsa yuqori sinf o‘quvchilar analitik usuldan foydalanish samaralidir, chunki bu usul ularning mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Masalalarni yechishda analiz yoki sintezni bir biridan ajratish qiyin, ular hamma vaqt o‘zaro bog‘langan holda keladi. Fizika fanidan o‘qituvchi tomonidan mustaqil yechish uchun tavsiya etilgan masalalar o‘quvchilarning olgan bilimlarini har kungi turmush tarzlariga va tabiatdagi fizik jarayonlarga mantiqiy xulosa chiqara olishlari, oliy o‘quv yurtlariga tayyorlanishlari va olimpiadalarga tayyorgarlik ko‘rishlari uchun foydali deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO‘XATI (REFERENCES)

1. V. G. Razumovskiy va boshq. (1990). Fizika o‘qitish metodikasi asoslari. O‘qituvchi.
2. M. Djo‘rayev Fizika o‘qitish metodikasi. Toshkent «ABU MATBUOT-KONSALT» 2015.
3. Jo‘rayev Farxod Isroilovich. Aylanma harakat dinamikasidan masalalar yechish metodikasi. Educational Research in Universal Sciences. January 2025, VOLUME 4, ISSUE 2, 83-88 betlar.